

Дата публикации: 11 сентября 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_19_21_61

Исторические науки

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ СПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ КИЕВСКОГО ОКРУЖНОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ В 1881-1882 ГОДЫ

Великий Виталий Аксентьевич¹

¹Аспирант, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84,
Воронеж, Россия, E-mail: veliky.vitaliy27@gmail.ru

Аннотация

В статье рассматривается создание инфраструктуры Киевского окружного общества спасания на водах. Речь идет о строительстве Центральной спасательной станции в Киеве. Собственно именно Центральная спасательная станция в Киеве стала своеобразной визиткой дореволюционной общественной организации по спасению утопающих в Киевской губернии. Строительство проходило на денежные средства членов Киевского окружного общества спасания на водах и других меценатов Киевской губернии. При создании Центральной спасательной станции в Киеве всесторонне учитывался опыт других российских общественных губернских организаций, занятых делом оказания помощи утопающим.

Ключевые слова: киевское окружное общество спасания на водах, спасательная станция, оборудование, пожертвования, спасение утопающих.

I. ВВЕДЕНИЕ

Проблема спасения утопающих и общественных организаций, занимавшихся данным делом, в последние десятилетия привлекает российских историков. Здесь можно выделить диссертационное исследование Н.В. Гавриковой по дореволюционным спасательным организациям московского региона [24]. Достаточно подробно в своем монографическом исследовании и научных статьях рассмотрел все стороны повседневной деятельности Воронежского окружного общества спасания на водах успешно защитивший диссертацию А.М. Безуглов [1], [2], [3], [4], [5].

Историей Тифлисского окружного общества спасания на водах активно занимается С.А. Воробьева.

Общее научное направление по исследованию российских обществ спасания на водах можно найти в статье профессора Д.В. Ливенцева[16].

Автор научной статьи занимается проблемами истории Киевского окружного общества спасания на водах. Одно из старейших российских дореволюционных обществ спасания на водах работало в тяжелых погодных и географических условиях. Главная водная артерия Киевской губернии – река Днепр отличалась переменчивостью погодных условий. (Фото. 1)

Фото 1. Вид на реку Днепр в Киеве.

Река Днепр в черте губернского города отличалась нестабильной погодой, поэтому в летний период мог налететь сильный ветер и вызвать шторм. Подобная ситуация создавала постоянную угрозу для отдыхающих горожан. Помощь утопающим регулярно оказывали спасательные станции и полустанции Киевского окружного общества спасания на водах. Надо отметить, что правление общественной организации тщательно подошло к набору штатных сотрудников спасательных станций и организаций. Все старшины и матросы Киевского окружного общества спасания на водах являлись профессионалами в деле спасения утопающих, о чем свидетельствуют постоянные награды Всероссийского общества спасания на водах.

Отдельно необходимо сказать, о весеннем половодье реки Днепр, когда затоплялись значительные прибрежные территории. Половодье на Днепре уничтожало дома, посевы и скот местных жителей. Старшинам и матросам Киевского окружного общества спасания на водах неоднократно приходилось вывозить людей и скот из затопленных домов в окрестностях города. (Фото. 2)

Весенний ледоход у Николаевского цѣпного моста, въ г. Кіевѣ, въ 1900 году
(деревянная подвѣсная часть мостового полотна, при перестройкѣ въ 1899 году, замѣнена желѣзными частями и приподнята на 14¹/₂ футовъ, для облегченія прохода судовъ).

Фото 2. Весенний ледоход на реке Днепр в Киеве.

Определенную опасность представлял и зимний период, когда жители города могли провалиться в полыньи и проруби. Во время зимы добровольные спасатели в обязательном порядке дежурили в наиболее опасных местах.

Однако с самого начала своего существования Киевское окружное общество спасания на водах нашло полную поддержку со стороны местной официальной власти и меценатов, выделявших на содержание общественной организации солидные денежные средства. В результате правление Киевского окружного общества спасания на водах могло себе позволить: строительство разветвленной сети спасательных станций и полустанций на территории губернии, закупку различного спасательного оборудования для спасения утопающих, создание безопасных купален для горожан и обучение их плаванию, найм профессиональных старшин и матросов, распространение медицинской специальной литературы, организацию многочисленных просветительских и развлекательных мероприятий.

Важной вехой в развитии инфраструктуры Киевского окружного общества спасания на водах стало строительство Центральной спасательной станции в Киеве.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Нельзя не отметить, что в конце XIX в., в Киеве функционировало торговое и пассажирское сообщение. Береговая линия городской черты была застроена большим количеством пассажирских и коммерческих пристаней. (Фото 3.)

Большой пассажирский пароход О-ва Парох. по Днѣпру, у Киевской пристани.

Фото 3. Пассажирский пароход у киевской пристани на реке Днепр

Постройка Центральной спасательной станции в городе Киеве происходила по инициативе одного из самых активных членов правления Киевского окружного общества спасания на водах С.Н. Кучинского, которому помогал действительный член общественной организации Л.Х. Мейер. С.Н. Кучинский перед созданием Центральной спасательной станции в городе Киеве совершил несколько командировок с целью посмотреть уже имеющиеся станции в окружных губернских обществах спасания на водах [26, с.4].

Под строительство в 1891 г. губернские власти выделили земельный участок в центре киевских пристаней. К началу навигации 1892 г. основное строительство Центральной спасательной станции в Киеве было уже завершено.

Две комнаты внутри новой Центральной спасательной станции в городе Киеве разделялись коридором. В первой комнате находился приёмный покой для утонувших и пострадавших от водной стихии. В ней находились матрасы, специальные медицинские столы, подушки и приспособление для просушки белья.

Вторая комната представляла собой казарму для старшин и матросов, служивших на Центральной спасательной станции. Внутри ее располагались три подъемные кровати, табуретки-сундуки, плита для приготовления пищи и нагревания воды, столы и шкаф для матросского платья.

План строительства здания Центральной спасательной станции бесплатно сделал известный российский архитектор В.И. Куликовский. (Фото 4.)

Фото 4. Архитектор В.И. Куликовский

На станции всегда находились сухие комплекты женского и мужского белья, постельное белье, теплые одеяла, туфли и халаты из верблюжьего сукна. Важное место занимал шкаф с медикаментами и химическими препаратами для приведения в чувство спасенных людей. Для делопроизводственных целей предназначался письменный стол [26, с.5]. Члены Киевского окружного общества спасания на водах и местные меценаты внесли щедрые денежные и материальные пожертвования на строительство Центральной спасательной станции в Киеве:

Таблица денежных и материальных пожертвований на строительство Центральной спасательной станции в Киеве

Благотворитель	Денежная сумма пожертвования на строительство Центральной спасательной станции в городе Киеве
господин И.Е. Вольфсон	250 руб.
господин Л.И. Бродский	300 руб.
господин Д.С. Марголин	100 руб.
господин Рихерт	10 руб.
господин Роговцев	10 руб.
2-е пароходное общество	100 руб.
господин Ф.Г. Дитятин	50 руб.
господин Гребеня	50 руб.
господин С.С. Могилевцев	50 руб.
господин Горинштейн	50 руб.
господин Оссовецкий	25 руб.
Господин Бройде	15 руб.

В свою очередь правление Киевского окружного общества спасения на водах выделило на постройку Центральной спасательной станции 175 руб. 73 коп. Один из благотворителей – господин Марцинчик закупил для новой спасательной станции необходимые медикаменты и специальное оборудование, а А.Г. Гаврилов предоставил количество дров, достаточное для круглогодичного отопления. Центральная спасательная станция в городе Киеве в конце XIX в., по мнению местных обывателей, стала настоящим украшением набережной реки Днепр. (Фото 5.)

Фото 5. Центральная спасательная станция в Киеве

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, строительство Центральной спасательной станции в городе Киеве в конце XIX в. подтверждает интерес к делу спасения на водах со стороны губернской власти и местных меценатов. Центральная спасательная станция стала ключевым элементом разветвленной инфраструктуры Киевского окружного общества спасения на водах. Новую станцию, оборудованную всеми последними новшествами для спасения утопающих, построили за короткий срок к навигации 1892 г. При этом местные меценаты собрали значительную денежную сумму и закупили необходимые материальные ценности. В свою очередь, известный российский архитектор В.И. Куликовский на безвозмездной основе спроектировал здание Центральной спасательной станции в Киеве. Все вышеназванные факты являются свидетельством активного развития инфраструктуры Киевского окружного общества спасения на водах в конце XIX в. при поддержке губернской власти и представителей купечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Безуглов А.М. Обучение спасанию на воде в Воронежской губернии. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж. 2014 С. 84 - 85.

Безуглов А.М. Благотворительная деятельность Воронежского окружного общества спасания на водах. Рубежи истории. 2020. Номер 5(11). С. 8 - 10.

Безуглов А.М. Воронежское окружное общество спасания на водах (1875 - 1917 гг.). Воронеж. 2015. 104 с.

Безуглов А.М. Награды Воронежского окружного общества спасания на водах. Берегиня-777-Сова. 2019. Номер 2 - 3 (41 - 42). С. 76 - 78.

Безуглов А.М. Неудачный купальный сезон в Воронеже в 1909 г. Рубежи истории: поиски и открытия. Рубежи истории. Номер 2(22). 2022. С. 24 - 29.

Безуглов А.М. Первое десятилетие деятельности Воронежского общества спасания на водах. Евразийский форум. 2015. Номер 1.(7). С. 26 - 33.

Безуглов А.М. Формирование воронежского окружного общества спасания на водах. Берегиня-777-Сова. Номер 1 (24). С. 79 - 84.

Великий В.А. Киевское общество спасания на водах (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. Номер 6(12). 2020. С. 7 - 11.

Великий В.А. Киевское окружное общество спасания на водах против неограниченной германской подводной войны. Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. Т. 18. Номер 20. С. 92 - 98.

Великий В.А. Спасание утопающего в 1881 году в сложных климатических условиях Киевской губернии. Аграрная история. Номер 14. 2023. С. 14 - 22.

Великий В.А. Спасательная операция Киевского окружного общества спасания на водах в 1895 г. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 20 - 25.

Воробьева С.А. Награды спасателей на воде в городе Тифлисе во второй половине XIX - начале XX века. Известия Юго-западного федерального университета. Серия: История и право. 2021. Номер 6. Т.11. С. 225 - 232.

Воробьева С.А. Неутешительная статистика Тифлисского окружного общества спасания на водах Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 32(32). 2022. С. 22 - 27.

Воробьева С.А. Тифлиское общество спасания на водах (к постановке проблемы исследования) Рубежи истории. Номер 6(12). 2020. С. 12 - 17.

Гаврикова Н.В. История становления и развития службы спасения на водных коммуникациях России в 1875 - 2000 гг.: на материалах Москвы и Московского региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 Отечественная история. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова М., 23 с.

Ливенцев Д.В. 29 мая 1872 г. - утверждение флага общества оказания помощи при кораблекрушениях (к постановке направления научного исследования). Рубежи истории. Номер 3(15). 2021. С. 3 - 8.

Отчет Киевского окружного правления императорского российского общества спасания на водах за 1892 год. 1893. Киев. 48 с.

CONSTRUCTION OF THE CENTRAL RESCUE STATION OF THE KIEV DISTRICT WATER RESCUE SOCIETY IN 1881-1882

Velikiy, Vitaliy Aksentyevich¹

¹Postgraduate, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: veliky.vitaliy27@gmail.ru

Abstract

The article deals with the creation of the infrastructure of the Kiev District Water Rescue Society. It is about the construction of the Central Rescue Station in Kiev. Actually, it was the Central Rescue Station in Kiev that became a kind of business card of the pre-revolutionary public organization for the rescue of drowning people in Kiev province. The construction was funded by members of the Kiev District Water Rescue Society and other patrons of the Kiev province. When creating the Central Rescue Station in Kiev, the experience of other Russian public provincial organizations engaged in the cause of helping drowning was taken into account.

Keywords: Kiev district water rescue society, rescue station, equipment, donations, rescue of drowning people.

REFERENCE LIST

Bezuglov A.M. Obuchenie spasaniyu na vode v Voronezhskoj gubernii. Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Izd. Nauchnaya kniga. Voronezh. 2014 S. 84 - 85.

Bezuglov A.M. Blagotvoritel'naya deyatelnost' Voronezhskogo okružhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Rubezhi istorii. 2020. Nomer 5(11). S. 8 - 10.

Bezuglov A.M. Voronezhskoe okružhnoe obshchestvo spasaniya na vodah (1875 - 1917 gg.). Voronezh. 2015. 104 s.

Bezuglov A.M. Nagrady Voronezhskogo okružhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Bereginya-777-Sova. 2019. Nomer 2 - 3 (41 - 42). S. 76 - 78.

Bezuglov A.M. Neudachnyj kupal'nyj sezon v Voronezhe v 1909 g. Rubezhi istorii: poiski i otkrytiya. Rubezhi istorii. Nomer 2(22). 2022. S. 24 - 29.

Bezuglov A.M. Pervoe desyatiletie deyatelnosti Voronezhskogo obshchestva spasaniya na vodah. Evrazijskij forum. 2015. Nomer 1.(7). S. 26 - 33.

Bezuglov A.M. Formirovanie voronezhskogo okružhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Bereginya-777-Sova. Nomer 1 (24). S. 79 - 84.

Velikij V.A. Kievskoe obshchestvo spasaniya na vodah (k postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 6(12). 2020. S. 7 - 11.

Velikij V.A. Kievskoe okruzhnoe obshchestvo spasaniya na vodah protiv neogranichennoj germanskoj podvodnoj vojny. Byulleten' social'no-ekonomicheskikh i gumanitarnyh issledovaniy. T. 18. Nomer 20. S. 92 - 98.

Velikij V.A. Spasanie utopayushchego v 1881 godu v slozhnyh klimaticheskikh usloviyah Kievskoj gubernii. Agrarnaya istoriya. Nomer 14. 2023. S. 14 - 22.

Velikij V.A. Spasatel'naya operaciya Kievskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah v 1895 g. Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. Nomer 4(3). 2022. S. 20 - 25.

Vorob'eva S.A. Nagrady spasatelej na vode v gorode Tiflise vo vtoroj polovine XIX - nachale HKH veka. Izvestiya YUgo-zapadnogo federal'nogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo. 2021. Nomer 6. T.11. S. 225 - 232.

Vorob'eva S.A. Neuteshitel'naya statistika Tiflisskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. Nomer 32(32). 2022. S. 22 - 27.

Vorob'eva S.A. Tiflisskoe obshchestvo spasaniya na vodah (k postanovke problemy issledovaniya) Rubezhi istorii. Nomer 6(12). 2020. S. 12 - 17.

Gavrikova N.V. Istoriya stanovleniya i razvitiya sluzhby spaseniya na vodnyh kommunikacijah Rossii v 1875 - 2000 gg.: na materialah Moskvy i Moskovskogo regiona: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.02 Otechestvennaya istoriya. Rossijskaya ekonomicheskaya akademiya im. G.V. Plekhanova M., 23 s.

Livencev D.V. 29 maya 1872 g. - utverzhdenie flaga obshchestva okazaniya pomoshchi pri korablekrusheniyah (k postanovke napravleniya nauchnogo issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 3(15). 2021. S. 3 - 8.

Otchet Kievskogo okruzhnogo pravleniya imperatorskogo rossijskogo obshchestva spasaniya na vodah za 1892 god. 1893. Kiev. 48 s.